

РАБОТА В ГРУПА ПРИ ПОДГОТОВКАТА ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪЧИНЕНИЕ ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕС

КАМЕЛИЯ КОЙЧЕВА

TEAM WORK IN PREPARATION FOR CREATING A DESCRIPTION OF A PROCESS ESSAY

KAMELYA KOYCHEVA

Abstract: *Pedagogic experience has been presented for oral communicative- skills development aiming at preparation for creating of written text as team work. Team work creates opportunities for improvement of oral speech, and the process of training is essential for the enhancement of student's motivation, interest and activity. This leads to effectiveness of the learning process and a natural link to the family and community.*

Keywords: *school students, description of a process essay, team work, togetherness, cooperation.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-143/08.02.2016.

Предизвикателствата на технологичното общество, ускорените темпове на промяна в икономиката, динамиката на информационния поток, трансформацията в човешките взаимоотношения намира отражение в образованието. Новата нормативна уредба е необходимо условие за повишаване на качеството на знания и компетентности, но и възможност за иновации, модерни подходи и решения, педагогическа свобода за творчество и резултатност. Задълбоченото самостоятелно мислене, творческото търсене, изследователският дух са качества, необходими за всеки човек. За да бъдат те не само цел , а и резултат, е необходимо ученикът да бъде активен участник в учебния процес, да се поддържа интереса му към учебния

материал. Това се реализира чрез практическа насоченост на обучението, чрез използване на интерактивни методи на преподаване с цел да се провокира самостоятелно мислене и формиране на житейски умения.

Съществена част от обучението по родна реч в началните класове е неговата практическа насоченост. Основен момент в речевото развитие на учениците е ориентацията към усвояване на кодифицирания литературен език - устна и писмена реч. Главна задача на училищното обучение е подобряване уменията за резултатно общуване в разнообразни области на речева дейност и сфери на комуникация, езиково и социокултурно израстване на ученика в променящия се свят. Качеството на създаваните от учениците писмени и устни текстове е основен критерий за езикова компетентност и комуникативно-речеви умения. Комуникацията на роден език е двигател за изграждане на социални и граждански компетентности, условие за адаптивност към промените в обществото, изискващо нагласа за учене през целия живот.

По тази причина си поставихме за цел да организираме учениците от четвърти клас в екипи в часовете по български език при създаване на писмен текст-съчинение описание на процес. Избрахме този вид съчинение, защото е рядко използвано в обучението. Според М. Георгиева "описанията на процес не са лесни и не се ползват с популярност в училище"[2,с. 51]. "Отрицателното отношение към тези описания може да се преодолее, ако се обяснят разликите им с повествователните форми-описание на дейност не е сюжетен текст, а само изброява последователни действия, протичащи във времето" [2,с.51-52]. Подготовката на учениците за текстосъздаване се реализира в екип, защото умението да творим „да учим заедно подобрява мотивацията, развива груповата идентичност и чувствителност към живота в класа, в училище,“ в семейството и обществото, „активизира процеса на взаимно опознаване в класа и създаване на благоприятна

атмосфера на взаимно доверие и подкрепа, ориентира учениците към възприемане на правилата като необходимо условие да се чувстват равнопоставени, сигурни и свободни.“[5, с. 19] Обществото приоритизира работата в екип, а училището все още е място, в което учениците учат и играят един до друг, но не и заедно.

Задачите, които произтичат от поставената цел са:

- усвояване на знания за съчинение описание на процес и прилагането им на практика чрез работа в екип при текстосъздаване;
- усъвършенстване на комуникативно-речеви умения за общуване и компетентности, свързани с личностното развитие;
- усвояване на обществени ценности, традиции, ритуали.

От обучаваните се изисква да създадат общ писмен текст-съчинение във всяка група. Резултатността от изпълнението на задачата за съчиняване се измерва като оценим до каква степен речевият продукт, създаден от учениците, носи белезите на текст. Водещите критерии при оценката са:

- свързаност и пълнота на текста;
- последователност на описваните действия;
- смислова цялостност и завършеност на текста;
- богатство на смисловото съдържание;
- спазване на граматичната, правописната, пунктуационна норма и графично оформление.

Бе поставена темата ”Подготовка за Великден”. Изборът на темата е съобразен с възрастовите особености на четвъртокласниците, направен с цел да задълбочат знанията си за празника, да съпреживеят със семейството си неговата подготовка и споделят впечатленията и опита си при обсъждане и диалог в групата. Педагогическият подход, усетът на учителя са водещи при работа над писмен текст. Свое място в подготовката на учениците за работа върху съчинение има целенасоченото усвояване на теоретически и практически знания и умения за създаване

на продуктивния текст. Четвъртокласниците имат опит при съчиняване за описване на дейност-всеки от тях индивидуално е създал съчинение на тема "Моята любима рецепта". Затова в часа за подготовка само се припомнят изискванията за съчинение описание на процес. Учителят отделя повече време за изясняване на темата. Поднася информация за най-големия християнски празник, но и възлага задачи за наблюдение, свързано с традицията при подготовка на празника-ежедневните приготвления в семейството, местната общност и религиозните ритуали.

Чрез наблюдение, събиране на материали, обогатяване на речниковия запас, търсене на информация от възрастните, медиите, художествената литература и непосредственото си участие в подготовката за празника, децата се подготвят за създаване на текст. Задълбочавайки знанията си, те вникват по-дълбоко в смисъла на общочовешките ценности и не възприемат празника само като ритуал без съдържание, само като повод за веселие. Личността и околният свят се взаимосвързват помежду си чрез определени действия, които променят и развиват личността. Учениците са активни, интересът им е повишен, любознателността им ги води до натрупване на собствен опит и социално развитие. Те осъзнават факта, че отделните последователни действия през Страстната седмица са части, стъпки от цялостната подготовка за празника като победа на доброто и светлината. Планът за подготовка акцентира върху духовното смирение в очакване на най-големия християнски празник- Лазаровден, Цветница, Страстна седмица. Учениците си припомнят и си поставят задача да наблюдават последователността от действия, поставят си за цел да водят записки, да отговорят на въпроса как и защо се извършва определено действие. Подчертава се важноста дейностите да са последователни. Беседва се върху различни техники за боядисване на яйца. Насочва се вниманието върху събитията в клас, у дома, в града. В процеса на усвояване на знания за заобикалящата ги

действителност, те натрупват емоционален заряд, който стимулира позитивни страни на личността им. Подготовката за наблюдение, самото преживяване по време на събитията, събирането на опит, материали, информация, попълване на речниковия запас-изясняват се и се записват нови думи, изрази, синоними - са в помощ за написване на съчинението.

Работата в екип създава благоприятни социалнопсихологически условия за работа (атмосфера на взаимно доверие, подкрепа и равни възможности за участие) и осигурява ефективен процес на учене чрез взаимодействие и опит в класа, провокира нуждата от споделяне на индивидуалните постижения и търсене на другите като партньори в процеса на познание. При тази работа образователната практика осигурява възможност собственият опит на ученика и опитът на другите в групата да присъства като своеобразен източник на образователно съдържание. Лично възприет или преразказан, опитът придобива измеренията на учебно съдържание, което притежава реалните измерения на преживяното. Предимствата на този източник на информация-неизчерпаемият ресурс на споделеното в процеса на общуване (опитът на учениците, на техните близки и роднини), притежават потенциал за постигане на разбирателство между различни социални общности. Опитът на ученика става междуличностна и междукултурна територия, която опосредства разбирането на междуличностните и социални взаимодействия. Работата в екип улеснява участниците свободно да изразяват мислите и чувствата си, стимулира творческата им активност. Всеки член на екипа работи самостоятелно и отговорно, а продуктивната дейност изисква обсъждане и сътрудничество, които синхронизират усилията на всеки участник и допринасят за общия резултат и успех на екипа. Процедурата на разделяне на групи се осъществява в следствие на резултатите, постигнати от предишно съчинение, със знанието на учениците. Участниците в

групите са равностойни в своите възможности и умения. Важно условие за успеха са основните правила за екипна работа. Формулирането им с участието на всички ученици ги равнопоставя като членове на една общност.

„Някои от правилата изглеждат така:

- Да се изслушваме взаимно!
- Да уважаваме мнението на всеки един от нас!
- Всеки има право да изкаже своето мнение!
- Да не се обиждаме и да не се присмиваме един на друг!“ [5, с.29]

Разпределението на ролите в екипа превръща комуникативните цели в прагматичен стимулатор за речева дейност като личностна изява. Учителят консултира екипите при разпределяне на ролите-избор на лидер, който отговаря за цялостното изпълнение на задачата, специалист по лексика, правопис и пунктуация, отговорник за взаимно изслушване, коректни отношения-комуникативна роля, оценъчна роля-доставчик на примери, оценяване изпълнението на задачите. Всеки от екипа приема приоритетно една от подтемите от плана, за да я изследва подробно, като по тази тема е водещ, а по останалите консултант. Разказвайки за празника, учениците се допълват и отбелязват пропуски, които трябва да попълнят с наблюдение и активно участие, с придобиване на собствен опит и събиране на информация. Учениците действат с интегрален тип компетентности (комуникативно-речеви, когнитивни, метакогнитивни, културологични, социални) в разнообразни ситуации от своя живот. Пространството в класната стая е разчупено на пет обособени работни къта, подготвени са табелки с имената на екипите. Благоприятните условия за работна-равнопоставеност, толерантност, доверие, партньорство-осигуряват ефективен процес за творчество.

Работата в екип при подготовката за написване на съчинение описание на процес преминава през следните етапи:

- разделяне на учениците на групи по компетентност;

-изясняване същността на работата в екип-изработване на правила, разпределение на роли;

-актуализиране на знанията за съчинение описание на процес и критериите за оценка;

-поставяне на темата "Подготовка за Великден" и основна информация за празника;

-подготовка за наблюдение-възможни източници за събиране на материал, срещи, участие в ритуали и обществени събития, разговори в семейството;

-изработване на групов и индивидуален план за подготовка.

Новата ситуация при текстосъздаване повишава интереса и творческия импулс на обучаваните. Създава условия за по-висока резултатност-паралелно усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за общуване чрез устна реч и екипно създаване на писмен текст; обмен на информация и сътрудничество за качествено текстопроизводство; интегрален характер на творчеството, отнасящо се до комплекса от способности и общи умения, характерни за екипа; хармонизиране на знания, традиция и култура. Работата в екип поставя учениците в самоорганизирана среда, променя отношението "обучаващ-обучаван", постига баланс между интелектуално натоваарване и придобиване на теоретични знания и развитието на волята, чувствата и мислите на децата.Така чрез подражание, действие, пример, те, взаимодействайки си със съученици, близки, роднини в училище и у дома, се приобщават към обществото, което ги очаква като знаещи, можещи, уверени творчески личности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Андреев**, М. Интегративни тенденции в обучението. София, Изд. "Народна просвета", 1986.
2. **Георгиева**, М. ,И. Савова, Писмените ученически текстове, втора част, съчинения. София, ИК "Кръгзор" 2003.
3. **Георгиева**, М., Йовева, Р., Здравкова, Ст. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски, 2005.

4. **Гюрова, В.** и др. Интерактивността в учебния процес. София, Изд. "мысль", 2006.
5. **Ризов, Ил., Минчева-Ризова М.** и др. Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална възраст. Варна, Сд. „Съучастие“, 2008.